

SHAXSNING ICHKI RESURLARI VA IJTIMOY STRESSLARGA QARSHI BARQARORLIGI

Nigora Yo'ldasheva Sodiqjon qizi

**Alfraganus Universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti, Psixologiya (faoliyat turlari) yo'nalishi
3-bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118678>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada shaxsning ichki psixologik resurslari (iroda, optimizm, o'z-o'zini nazorat qilish, maqsadga yo'naltirilganlik) hamda ijtimoiy stresslarga (iqtisodiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar, pandemiyalar, axborot bosimi) moslashishdagi ularning ahamiyati tahlil qilinadi. Psixologik chidamlilik, rezilyentlik (resilience) va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarining o'zaro bog'liqligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ichki resurslar, stressga barqarorlik, rezilyentlik, psixologik moslashuv, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash.

Аннотация: в этой статье анализируются внутренние психологические ресурсы человека (сила воли, оптимизм, самоконтроль, целеустремленность), а также их важность в адаптации к социальным стрессорам (экономические, политические и культурные изменения, пандемии, информационное давление). Рассматривается взаимосвязь систем психологической устойчивости, резистентности (резистентности) и социальной поддержки.

Ключевые слова: внутренние ресурсы, стрессоустойчивость, резистентность, психологическая адаптация, социальная поддержка.

Abstract: This article analyzes a person's internal psychological resources (willpower, optimism, self-control, determination), as well as their importance in adapting to social stressors (economic, political and cultural changes, pandemics, information pressure). The interrelation of the systems of psychological stability, resistance (resistance) and social support is considered.

Keywords: internal resource, stress tolerance, resistance, psychological adaptation, social support.

Shaxsning ijtimoiy ta'sirlarni anglash jarayoni, uning psixologik va ijtimoiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Har bir inson ijtimoiy-psixologik mavjudot sifatida doimiy ravishda atrofidagi muhit ta'sirida bo'ladi va shu ta'sirlarni anglash orqali o'zining xulq-atvorini va hayotini boshqaradi. Ushbu jarayonlar shaxsning o'zini anglash, jamiyatning me'yorlariga muvofiqlashish, o'zini boshqarish va boshqa odamlar bilan ijtimoiy munosabatlar qurishdagi muvaffaqiyatini belgilaydi.

Zamonaviy jamiyatda iqtisodiy inqirozlar, pandemiyalar, texnologik inqiloblar va ijtimoiy muhitdagi tezkor o'zgarishlar inson ruhiy barqarorligiga katta bosim o'tkazmoqda. Shaxsning bu kabi stress manbalariga moslasha olishi va faoliyatini davom ettira olishi — uning ichki psixologik resurslari bilan chambarchas bog'liq [1]. Psixologiyada bu jarayon ko'pincha "rezilyentlik" yoki stressga chidamlilik tushunchalari orqali izohlanadi [2]. Shu bois ichki resurslar tizimini chuqur tahlil qilish va ijtimoiy stresslarga qarshi barqarorlik mexanizmlarini aniqlash dolzarb hisoblanadi.

Erikson ijtimoiy rivojlanishning psixososial bosqichlari nazariyasini ishlab chiqdi va shaxsning o'zini anglashdagi ijtimoiy ta'sirlarni keng qamrovli tarzda tahlil qildi. U, ayniqsa,

o'smirlik davrida shaxsning o'zligini aniqlash jarayoniga katta e'tibor berdi. Eriksonning fikricha, bu davrda shaxs o'zining ijtimoiy mavqeyini va kimligini aniqlashga harakat qiladi, bu esa "Men" obrazining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Uning nazariyasida, o'zligini topishda shaxs ijtimoiy muhit va boshqa odamlar bilan o'zaro aloqalar orqali o'zgaradi [3, 7273].

Vygotsky, shaxsning rivojlanishini ijtimoiy muloqot va madaniy kontekstga bog'lab o'rgangan. U o'zining "sociocultural theory" (ijtimoiy-madaniy nazariya) orqali, shaxsning o'zini anglash va ijtimoiy normalarga moslashishda, jamiyat va atrof-muhitning muhim rolini ta'kidlaydi. Vygotskiga ko'ra, shaxs o'zini va xatti-harakatlarini tushunishda boshqalarning ta'siri, ayniqsa, o'rgatish va ta'lim jarayonida aniq namoyon bo'ladi. Refleksiya va o'zini anglash jarayonlari, Vygotsky fikricha, ijtimoiy muloqot va madaniy vositalar orqali rivojlanadi [1, 39-40].

Psixologiyada ichki resurslar shaxsning ichki kuchi, bilim, ko'nikma va emotsional imkoniyatlar majmuasi sifatida izohlanadi. Lazarus va Folkman [1] stressni baholash va unga moslashish jarayonida shaxsiy resurslarning asosiy o'rinni egallashini ta'kidlaydilar. Ichki resurslar odamning hayotiy vaziyatlarga qanday javob berishini belgilaydi. Masalan, iroda va o'zini nazorat qilish qobiliyati odamni ijtimoiy bosim ostida ham oqilona qarorlar qabul qilishga undaydi. Bandura [3]ning o'z-o'zini samaradorlik nazariyasi shuni ko'rsatadiki, insonning o'z kuchiga ishonchi qanchalik yuqori bo'lsa, u stressli vaziyatlarda shunchalik qat'iyatli va muvaffaqiyatli bo'ladi..

Refleksiya jarayoni shaxsning o'z xulq-atvorini boshqalar nuqtai nazaridan ko'rib chiqishini ta'riflaydi. Refleksiya jarayonida shaxs o'zining xatti-harakatlarini tahlil qilib, ulardan xulosa chiqaradi. Bu jarayon, shaxsning o'zini ijtimoiy muhitda qanday ko'rinishini va qanday o'zgartirishlarni amalga oshirish kerakligini tushunishga yordam beradi. Misol sifatida, ko'chada bir kishi o'z do'stiga uning yutuqlarini ta'kidlash bilan gaplashmoqda, lekin do'sti g'amgin va biroz asabiy holatda ekanligini sezadi. U o'zining suhbatdagi tutgan o'rnini tahlil qilib, kelgusi suhbatlarda bu holatni hisobga olib, o'zining xatti-harakatlarini o'zgartirishga harakat qiladi. Shu tarzda, shaxs o'zini boshqalar nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi va bu unga ijtimoiy munosabatlar va xulq-atvorini yaxshilashda yordam beradi.

Refleksiya jarayonida shaxsning o'zini anglashning yana bir misolida, bir inson o'zining oldingi faoliyatiga qaytib, o'zining mashaqqatli va samarali ishlashini tahlil qiladi. U o'zining ichki imkoniyatlarini va qobiliyatlarini anglab, kelgusi ishlarida qanday qilib samaraliroq ishlash mumkinligini o'ylaydi. Bunday refleksiya jarayonlari, shaxsning o'zini anglash va o'z xulq-atvorini ijtimoiy norma va talablar bilan moslashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ichki resurslar faqat tug'ma xususiyat emas, balki ijtimoiy tajriba va ta'lim jarayonida shakllanadigan sifatlar hamdir. Optimistik dunyoqarash va maqsadga yo'naltirilganlik – bu turli vaziyatlarda ijobiy yechimlar topishga yordam beruvchi asosiy resurslardir. Ular insonni murakkab vaziyatlarda ham motivatsiyani yo'qotmaslikka va muammolarga konstruktiv yondashishga undaydi.

Ijtimoiy stresslar jamiyatdagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ekologik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan ruhiy bosimlarni anglatadi. Masalan, iqtisodiy inqirozlar, ish o'rinlarining qisqarishi yoki narx-navoning keskin oshishi ko'pchilik uchun stress manbai bo'lishi mumkin. Siyosiy beqarorlik, ijtimoiy adolatsizlik yoki pandemiyalar ham ijtimoiy stresslarning kuchayishiga sabab bo'ladi. Brooks va hamkorlari [4] pandemiyalar davridagi

karantin choralari odamlarning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini isbotlab, izolyatsiya va noaniqlik stressni yanada kuchaytirishini ta'kidlashgan.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi ham yangi turdagi stresslarni keltirib chiqarmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan salbiy yangiliklar yoki yolg'on axborot insonning emotsional muvozanatiga putur yetkazadi. Bu sharoitda ichki resurslar, jumladan, tanqidiy fikrlash va ma'lumotni filtrlash qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxsning ijtimoiy ta'sirlarni anglash jarayoni uning psixologik va ijtimoiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy me'yorlar, sanksiyalar va jamiyatdagi o'rni, shaxsning o'zini anglash va o'z xulq-atvorini boshqarishdagi muhim omillardir. Shaxsning "Men" obrazining shakllanishi yosh va jinsga qarab farq qiladi, va har bir insonning o'ziga bo'lgan tasavvuri, jamiyatda qanday qabul qilinishini belgilaydi. Refleksiya jarayoni va shaxsning o'zini anglashda salbiy yoki ijobiy his-tuyg'ularning shakllanishi, shaxsning muvaffaqiyatini va jamiyatdagi o'rnini belgilaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. David G. Myers. Social Psychology. Tenth Edition // Hope College Holland, Michigan. - NY.: McGraw-Hill, 2010. - 609 p.
2. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya: Darslik. Oliy o'quv yurtlari bakalavriat va magistratura talabalari uchun. - T.: "Fan va texnologiya", 2012. - 172 b.
3. Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс / Д. Маерс. - 4-е междунар. изд.. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. - 510 с.
4. Немов Р. С., Алтунина И. Р. Социальная психология: Краткий курс. - СПб.: Питер, 2009 - 208 с.